

TA'LIMDA MOBIL TEXNOLOGIYALARDA FOYDALANISH

Allaberganova Muyassar Rimberganovna

TATU Urganch filali katta o'qituvchisi

amuyassar83@gmail.com**Gulimova Zilola Shuxratovna**

Urganch Davlat Universiteti akademik litseyi

2-kurs talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada mobil aloqa vositalari, mobil ilovalar va ularni ishlab chiqish, ularning o'quv jarayonida tutgan o'rni, tamoyillari, modellari, mobil o'qitishning o'quv-texnik, metodik, dasturiy ta'minoti to'g'risida bilimlarga ega bo'lishga yordam beradi. Maqolada asosan talabalar mobil aloqa vositalari, muayyan mobil ilovalarning ta'lim platformalaridan foydalanish va ularda elektron resurslarni qanday foydalanish va o'zi mustaqil yaratish haqida bilim va ko'nikmalarni shakllantirish bo'yicha aniq ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Android, tablet, interactive method, mobile platforms, mobility, education, information technologies, apps, object, animation, graphics, modern system.

Bugungi kunda 5350400 AKT soxasida kasb ta'limi yo'nalishi 4-kurs talabalari uchun «Ta'limda mobil ilovalari» va 5330600 dasturiy injiniringi yo'nalishi 3-kurs talabalari uchun «Mobil ilovalarni ishlab chiqish» fanlari o'tilmoqda. Bu fanlarning asosiy maqsadi talabalarga dasturlash, ta'limda mobil texnologiyalarni yanada ko'proq tadbiq qilish, android muhitida java dasturlash tilini o'rganish, ularni amaliyotda qo'llash, ko'nikma, malakalarini shakllantirish va rivojlantirishdan iboratdir[3].

Bilamizki, bugungi kunda mobil aloqa vositalari va ilovalarning o'rni nafaqat ta'limda tizimida balki ko'plab soxalarda keng ahamiyatga egaligi va talab yuqori darajada ekanligini ko'rishimiz mumkin. Mobil ilovalar va umuman mobil tizim orqali xohlagan joyimizdan turib o'z faoliyatimizni nazorat qilishimiz, boshqarishimiz

mumkin. Bundan bir necha yillar oldin bajarilishi kerak bo'lgan ishlarni qog'ozda amalga oshirar edik[2]. Vaqt o'tishi va kompyuter texnikasi rivojlanganidan keyin bu faoliyat elektronlashtirildi ya'ni kompyuter va axborot texnologiyalari yordamida amalga oshirildi. Albatda bu orqali biz qilishimiz kerak bo'lgan ishlarni bir necha yuz barobarga kamaytirdik va qulaylik yaratdik. Bu tizim hozirgi kungacha ishlab kelmoqda va o'zining natijasini namoyon qilib kelmoqda. Axborot texnologiyalari bozoriga android tizimi kirib kelgandan keyin bu ishlar yana bir necha barobarga kamaytirildi. Chunki android kompyuter qiladigan bir qancha ishlarni bajara olishini isbotladi va qisqa muddatda yuqori pog'onalardan joy egalladi[4]. Qulay tarafi shundaki, mobil qurilmalarni olib yurish uchun oson, quvvati kuchli, hamyonbop, qulayligi, ishlashga joy tanlamasligi va boshqa xususiyatlari bilan ajralib turadi. Shu maqsatda bugungi kunda oliy o'quv yurtlarida mobil soxani rivojlantirish, amaliy dasturlar yaratish va amaliyotga tadbiiq qilish maqsadida maxsus fanlar qo'yildi va bugungi kunda mutaxassislar tomonidan o'qitilib kelmoqda. Oliy ta'lim muassasalarida dasturlash, mobil ilovalarni ishlab chiqish va shu kabi fanlarni o'qitishni takomillashtirish, fanni o'rganishda zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalaridan, noan'anaviy va interfaol usullaridan keng foydalanish orqali ta'lim samaradorligini oshirish ijobiy ahamiyat kasb etadi[1]. Shu sababli o'qitish mazmuniga mos o'quv-metodik materiallar, ayniqsa, o'yinlar tarzida o'quv-metodik materiallar majmuasini ishlab chiqish va o'quv jarayoniga tadbiiq etish yoshlarga ta'lim tarbiya berishdagi dolzarb masalalar qatoriga kiritish uchun asos bo'ladi.

Ta'lim tizimida masoaviy ta'limning keng qo'llanilishi bugungi kunda elektron darsliklar va mobil ilovalarga talab oshganini ko'rsatadi. O'quvchi yoshlar va talabalarimiz darslarni online va offline tarzda shaxsiy kompyuter yoki mobil qurilmalarida olib bormoqdalar[5]. Shu ma'noda ta'limda mobil ilovalarni yaratish bo'yicha tayyorlangan imliy maqola ham android muhitida java dasturlash tili va androidning maxsus komponentalarni tez, oson va samarali o'rganishga yordam

beradi. Bundan tashqari mobil ta'lim foydalanuvchi uchun quyidagi imkoniyatlarni taqdim qiladi:

- Dars paytida yoki darsdan tashqari paytda topshiriq ustida ishlayotgan o'quvchilarning hamkorlikdagi ishi;
- Fayllar almashish;
- Masofaviy ta'lim tashkiloti va ota-onalarning o'zaro harakati;
- Mobil ta'lim vaqtga bog'liq bo'lmasligi;
- O'rganish chegaralarini kengaytirishi;

Mobil ta'lim odatda "tarkib bo'yicha yengil" deb hisoblanadi, va ko'proq o'quvchilarga audiomaterillar yetkazib berishda, matnli xabarlar almashinuvida,

so'rovlarda qatnashishda, matnli chatlarda, konspekt qilish va ko'rishda ishlatiladi.

Shuningdek, mobil ta'lim tarkibiga quyidagi talablar qo'yiladi:

- ✓ **Ixchamlilik** – mobil ta'lim tarixiy qismlari aloqadagi ehtimolli uzilishlarni inobatga olgan holda davomiylik bo'yicha qisqa bo'lishi lozim .
- ✓ **Mikroergonomikaning yuqori darajadali** – kichik ekranda ovoz va rasmlarning kichik hajmda va yuqori sifatli bo'lishi. Fayllarning kichik hajmdaligi yuklab olishning tezligini ta'minlaydi.
- ✓ **Har joydalik** - mobil o'qitish tarkibidagi materillarni joylashgan joyidan qat'iy nazar hohlagan joyda olish mumkin. Mobil aloqa va mobil qurilmalar ta'minotchilarining ulkan qamrovi mobil ta'lim xizmatlaridan har joyda va siz uchun qulay paytda foydalanish imkoniyatini yaratib beradi.
- ✓ **Talab bo'yicha foydalanishga ruxsat** - tabiatan mobil qurilmalar o'quvchilar uchun talab bo'yicha zarur paytda o'zining maksimal yetkazib berish imkoniyatini ishga solib zaruriy tarkibdan foydalanishni ta'minlaydi.

Mobil ta'lim – bu faqatgina nazariy ehtimollik emas ayni mavjud narsadir. Turli davlatlardan ishtirok etuvchilar va pedagoglar mobil qurilmalar yordamida keng marifiy resurslardan foydalanish imkoniga ega bo'ladilar, axborotlarni muhokama qilish va axborotlarni boshqa o'quvchilar bilan bo'lishishlari mumkin, hamkasblardan va o'qituvchilardan madad olishlari shuningdek, samarali aloqani yo'lga qo'yishlari mumkin[6].

Mobil ilovalarni ishlab chiqishda ko'rinishni alohida yaratib olib, keyin shunga qarab dastur kodi yoziladi[7]. Dastur ko'rinishi ya'ni frontend qismini yaratish uchun **.xml** tilidan foydalanamiz.

.xml sintaksini **html** tiliga yaqin deyish mumkin. Demak **html**ni bilgan kishi **.xml** ni o'rganishi oson bo'ladi. Android dasturida har bir forma (layout)ning **.xml** va **.java** fayllari bo'ladi va shular orqali boshqariladi[8]. Androidda java dasturlash tilidan foydalanish dasturchi uchun bir qancha imkoniyatlarni beradi. Sababi android uchun java dasturlash tilida yozilgan kutubxonalar anchagina. Tayyor kutubxonalardan foydalanib dasturni ko'p imkoniyatli, dizayn jihatidan ancha mukammal, animatsiya va multimediyaga boy qilib yaratish mumkin. Yuqorida aytib o'tganlarni boshdan - boshlab dasturchi o'zi dastur kodini yozadigan bo'lsa, ancha vaqt sarflashi va kutilgan natijaga erisholmasligi mumkin. Ta'lim jarayonida mobil ilovalarni yaratishda shu mavzuni yoki o'tilayotgan fanni o'rgatishda yaratilgan mobil ilovalardan foydalanish dars samarasini sezilarli darajada oshiradi[9]. Shu ma'noda bugungi kunda zamonaviy dasturlash tili deb hisoblangan java va python dasturlash tillarini o'rgatish bo'yicha mobil ilovalar ishlab chiqdik va buni oliy ta'lim talabalarida sinovdan o'tkazdik.

1-rasm. Java mobil ilovasi.

Sinov jarayonida talabalar bilimi va amaliy ko'nikmalari sezilarli darajada oshganining guvohi bo'ldik[10]. Talabalar dastur orqali dars jarayonidan tashqari o'zlari mustaqil shug'ullanishini va bu mobil ilovalar orqali dasturlash, algoritmlash va umuman fan bo'yicha bilim darajalarining sezilarli darajada oshganini amaliyot jarayonida isbotladilar[11].

2-rasm. Python mobil ilovasi.

Bugungi kunda shu kabi mobil ilovalarni rivojlantirish va buni ta'lim soxasidan boshqa soxalarga ham keng tarzda tadbiq qilish orqali yuqori natijalarga erishish mumkin[12,13]. Misol sifatida mobil ilovalarning ta'lim soxasidagi o'rni hamda undan foydalanish usullari, turlari va bosqichlarini aniqlab, ta'limda mobil platforma bilan o'qitishni tavsiya etiladi. Bu dasturlarni yaratishda local ma'lumotlar bazasi SQLite dan foydalanildi. Asosan darslar html formalarda yaratilib webview komponentasiga import qilindi. Dasturda har bir mavzu bo'yicha nazariy ma'lumotlar, amaliy misollar, topshiriqlar, laboratoriya mashg'ulotlari, testlar, topshiriqlar, mavzuga tegishli foydali manbaalar va boshqa ma'lumotlar keltirib o'tilgan. Mavzular ta'limda mobil ilovalari fanida berilgan mavzular bo'yicha shakllantirilgan[14, 15].

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, mobil ilovalardan fanlarni o'qitishda foydalanish professor-o'qituvchilar va talabalar uchun keng imkoniyatlar ochib beradi. Zamonaviy dasturlash tillari imkoniyatlari va unda ishlash asoslari bo'yicha yaratilgan mobil ilovalarda ularning metodik aspektlari haqida ushbu ilmiy maqolada batafsil tushuntirib o'tildi. Yaratilgan dasturiy ta'minot asosida talaba yoshlarni fanga bo'lgan qiziqishini va ta'lim samarasini oshirish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Madaminov Uktamjon Ataxanovich, Mamatqulov Mirjalol Saminjon o'g'li. Ma'lumotlar tuzilmasi va algoritmlari. Innovations in technology and science education. Vol. 2, Issue 9. 05/2023, 10-16.
2. Madaminov Uktamjon Ataxanovich, Bayramova Shohida Dilshodbek qizi. Zamonaviy web texnologiyalar yordamida multimediali web ilova ishlab chiqish. Innovations in technology and science education. Vol. 2, Issue 9. 05/2023, 17-24.
3. Madaminov Uktamjon Ataxanovich, Karimova Mumtozbegin Sobirboy qizi. Oliy ta'lim tashkilotlarida web dasturlashni o'rgatuvchi amaliy loyiha ishlab chiqish. Innovations in technology and science education. Vol. 2, Issue 9. 05/2023, 25-30.

4. Madaminov Uktamjon Ataxanovich, Bektemirova Risolat Shukurla qizi. Python dasturlash tili. Innovations in technology and science education. Vol. 2, Issue 9. 05/2023, 31-36.
5. Madaminov Uktamjon Ataxanovich, Qalandarova Kamola Shermat qizi. Ta'limda zamonaviy raqamli texnologiyalar va ulardan foydalanishni o'rgatuvchi elektron resurs ishlab chiqish. Innovations in technology and science education. Vol. 2, Issue 9. 05/2023, 37-42.
6. Madaminov Uktamjon Ataxanovich, Abdalova Xilola Botirovna. Web dasturlashni o'rgatuvchi mobil ilova ishlash chiqish texnologiyasi. Innovations in technology and science education. Vol. 2, Issue 9. 05/2023, 43-49.
7. U.A. Madaminov, O.K. Ataboev, D.R. Kodirov, M.N. Jumaniyazov. JAVA DASTURLASH MUHITIDA SHART OPERATORLARI (IF, SWITCH CASE). ORIENTAL RENAISSANCE: INNOVATIVE, EDUCATIONAL, NATURAL AND SOCIAL SCIENCES. VOLUME 2 | ISSUE 5. 2022/5. 1203-1208 p.
8. U.A. Madaminov, D.R. Kodirov, E.D. Jolimbetova. VIZUAL DASTURLASH YORDAMIDA AMALIY MASALALARNI YECHISH. TA'LIM FIDOYILARI. Vol.1, Issue 1. 2022/6. 77-85.
9. Madaminov Uktamjon Ataxanovich, Qodirov Davronbek Rajabboy o'g'li, Avezov Mardonbek Abdullayevich. Use of visit karakalpakstan mobile app in the development of tourism in the republic of karakalpakstan. INTERNATIONAL JOURNAL ON HUMAN COMPUTING STUDIES. 2021. p-ISSN: 2615-1898. Volume: 03 Issue: 8. 13-17 p.
10. Madaminov Uktamjon Ataxanovich, Urazboyev Kamolbek Ulugbek o'g'li. A Program Which Can Teach Students about Java Program Language And Its Functions. International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology. Vol. 8, Issue 10, 2021/10. 2350-0328.

11. Allaberganova Muyassar Rimberganovna Madaminov Uktamjon Ataxanovich, Kutliyev Sardor Pulatovich, Avezov Mardonbek Abdullayevich, O'razboyev Nurbek Ulug'bek o'g'li. Methodology of electronic educational resources creation and use of applications. International Journal of Applied Research 2020; 6(6): 133-135.

12. Uktamjon Ataxanovich Madaminov. [Zamonaviy raqamli texnologiyalardan foydalangan holda pedagogik o'lchov me'zonlari elementlari va ulardan foydalanish uslubiyatini o'rganish](#). «ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI ВЕКЕ». 2023/6/3.

13. Madaminov Uktamjon, Davronbek Qodirov, Razzoqova Zarina, Sheripbaev Shaxriyor, Embergenov Sabir. Madaminov Uktamjon, Davronbek Qodirov, Razzoqova Zarina, Sheripbaev Shaxriyor, Embergenov Sabir. Innovations in Technology and Science Education. 2023/6/3. 807-812 p.

14. Madaminov Uktamjon. [Elektron ta'lim resurlasrini yaratish va amaliy dasturlardan foydalanish metodikasi](#). Innovations in Technology and Science Education. 2023, 817-826 p.

15. Uktam Madaminov Ataxanovich, Davronbek Qodirov Rajabboy o'g'li. [Creating an application for training science](#). Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. 2023, 295-300p.